

A importância da interpretação do hemograma pelos acadêmicos e equipe multiprofissional de saúde

E-mail: julianosantana@ufsb.edu.br

Juliano Oliveira Santana⁽¹⁾, Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann⁽²⁾,
Dalliane Oliveira Soares⁽³⁾

(1) Professor Substituto - Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Ciências Ambientais (CFCAm). (2) Professor Adjunto - Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Ciências Ambientais (CFCAm). (3) Técnica em Laboratório - Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Sosígenes Costa.

O hemograma é o exame de sangue que avalia as células que compõem o sangue, como os leucócitos, eritrócitos e plaquetas. A interpretação do hemograma enquadra-se na prestação de serviços de uma equipe multiprofissional no apoio ao diagnóstico laboratorial, afim de apontar o estado atual da saúde do paciente. As metodologias laboratoriais empregadas garantem resultados rápidos e confiáveis, para posterior tomada de decisão dos médicos em relação à conduta clínica dos seus pacientes. Este projeto de extensão tem como objetivo realizar treinamentos na interpretação correta do hemograma pelos estudantes e profissionais de saúde da região Sul da Bahia. O projeto está sendo desenvolvido na UFSB em duas etapas no formato de minicurso de 12 horas, sendo a primeira etapa no Campus Sosígenes Costa e a segunda etapa no Campus Paulo Freire. As inscrições para o minicurso são gratuitas, realizada e certificada pelo portal SIGEventos. A primeira etapa do projeto foi realizada em maio no Campus Sosígenes Costa e inscreveram-se 171 participantes, incluindo estudantes de várias instituições públicas e privadas, e profissionais dos principais centros de saúde da região sul, incluindo Eunápolis, Itabuna, Ilhéus, Itamaraju e Porto Seguro. A segunda e última etapa do projeto será desenvolvida em novembro no Campus Paulo Freire seguindo a mesma metodologia do primeiro encontro. Diante da imensa procura pela comunidade acadêmica e profissionais de saúde, observamos que durante a graduação os estudantes não possuem componentes/disciplinas voltadas para interpretação do hemograma gerando profissionais deficientes nesta área. Os minicursos oferecidos na área em grandes eventos (congressos) são superficiais e não superam duas horas. A nossa proposta de extensão é pioneira e além de identificar e classificar as anemias, abordamos as funções de substâncias orgânicas, bem como suas estruturas, propriedades e transformações, destacando a integração entre os fenômenos bioquímicos.

Hemograma; Análises Clínicas; Diagnóstico